

A ARQUITETURA ESPORTIVA EM SÃO PAULO ENTRE 1950 E 1970: (RE) DESCOBRINDO OBRAS

Camila Dias dos Santos Forcellini

RESUMO

O presente artigo visa apresentar algumas obras da arquitetura esportiva no estado de São Paulo, projetadas e construídas entre as décadas de 50 e 70, com o intuito de contribuir com as discussões sobre a produção arquitetônica moderna brasileira deste período. As obras foram catalogadas e elencadas após um extenso levantamento sobre a produção desta tipologia de projeto no período e local descritos, que resultou na dissertação de mestrado: *Quadro da Arquitetura Esportiva de São Paulo: 1950-1970*, que pretendeu identificar e apresentar características projetuais e construtivas sobre essa tipologia arquitetônica. A pesquisa resultou na descoberta de uma variedade interessante de possibilidades formais e estruturais, assim como algumas obras pouco conhecidas e estudadas, e que serão apresentadas neste artigo: o Ginásio Municipal de Araraquara e o Estádio do Canindé.

Palavras-chave: Arquitetura Esportiva, Projetos, Arquitetura Moderna.

SPORTS ARCHITECTURE IN SAO PAULO BETWEEN 1950 AND 1970: (RE) FINDING WORKS ABSTRACT

The present article aims to present some works of the sports architecture in the state of São Paulo, designed and built between the 50 's and 70' s, with the purpose of contributing to the discussions

about the modern Brazilian architectural production of this period. The works were cataloged and listed after an extensive survey on the production of this type of project in the period and place described, which resulted in the master research: *Sports Architecture Framework in São Paulo: 1950-1970*, which sought to identify and present characteristics from project and construction about this architectural typology. The research resulted in the discovery of an interesting variety of formal and structural possibilities, as well as some little known and studied works, which will be presented in this article: the Municipal Gymnasium of Araraquara and the Canindé Stadium.

Keywords: Sports Architecture, Projects, Modern Architecture.

LA ARQUITECTURA DEPORTIVA EN SAN PABLO ENTRE 1950 Y 1970: (RE) DESCUBRIENDO OBRAS RESUMEN

El presente artículo tiene por objeto presentar algunas obras de la arquitectura deportiva en el estado de San Pablo, proyectadas y construidas entre las décadas del 50 y 70, con el propósito de contribuir con las discusiones sobre la producción arquitectónica moderna brasileña de este período. Las obras fueron catalogadas y enumeradas después de un extenso levantamiento sobre la producción de esta tipología de proyecto en el período y lugar descritos, que resultó en la disertación de maestría: *Marco de la Arquitectura Deportiva de São Paulo: 1950-1970*, que pretendió identificar y presentar características del proyecto y de la construcción sobre esa tipología arquitectónica. La investigación resultó en el descubrimiento de una variedad interesante de posibilidades formales y estructurales, así como algunas obras poco conocidas y estudiadas, y que serán presentadas en este artículo: el Gimnasio Municipal de Araraquara y el Estadio del Canindé.

Palabras llave: Arquitectura Deportiva, Proyectos, Arquitectura Moderna.

Tão relevante quanto sua implantação no meio urbano e o cumprimento do conjunto de normativas técnicas, o projeto acertado das edificações esportivas necessita de um estudo preliminar coerente. Para isso, é importante que o profissional responsável pelo projeto desses edifícios tenha um rico repertório técnico, teórico e crítico, já que as consequências da implantação desses grandes edifícios perduram por muito tempo, como acontece com grande parte das obras arquitetônicas, das mais diversas tipologias. Esse repertório pode vir de duas maneiras: da experiência da prática profissional e do conhecimento daquilo que já fora produzido e construído nesta área da arquitetura, por meio de estudos e análises de obras referenciais.

É possível considerar que estes grandes equipamentos funcionam como uma espécie de *laboratório* para experimentação de novas técnicas construtivas (sistemas estruturais, novos materiais para vedações, etc.), já que acompanham muito de perto os avanços nas tecnologias da construção, da comunicação e nas próprias mudanças antropológicas do esporte, que sempre vai redirecionando regras e normas técnicas, à medida que o ser humano evolui (quebrando recordes, fortalecendo corpo e mente graças aos avanços das ciências médicas, entre outros motivos). Essa situação pode ser observada nas obras do período da arquitetura moderna, sendo ainda mais explícita nos projetos das arenas contemporâneas; e tais resultados construtivos e formais obtidos nestes *laboratórios* podem, ocasionalmente, serem aplicados a outros tipos de edificações.

No caso da produção nacional (e, mais especificamente, na arquitetura paulista moderna) a importância em estudar a arquitetura esportiva, pode ser analisada sob três aspectos principais:

- 1º A percepção de uma "*lacuna*" nos estudos da arquitetura moderna brasileira;
- 2º Obras como laboratórios de experimentação formal e construtiva;
- 3º Contribuição ao conhecimento e à divulgação do patrimônio moderno.

Houve uma certa surpresa após o levantamento das obras construídas no estado de São Paulo, no período que abrange as décadas de 50, 60 e 70, já que foram encontradas cerca de 100 referências projetuais apenas neste período. Para a pesquisa prévia, que resultou

neste artigo, foram coletas informações sobre obras publicadas em canais de conteúdo confiável, como anais de eventos, periódicos, dissertações, teses, etc. A pesquisa inicialmente partiu do levantamento de publicações no Index da Arquitetura Brasileira, documento formado pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo - FAU USP que reúne diversos índices de publicações de periódicos, organizados por assuntos e palavras-chave, tornando-se um instrumento de pesquisa muito importante para arquitetos que atuam e trabalham na área acadêmica ou com concepção de projetos. Por se tratar de um veículo institucional de informação, e por ser até o momento o que apresenta a maior variedade de publicações sobre diversas tipologias, foi adotado como base principal. Como era esperado, se fez necessário complementar este levantamento com outros tipos de publicações: teses, dissertações, artigos científicos, anais de eventos (em especial o Docomomo), e sites.

Nos periódicos levantados por meio do Index, foi constatado que em todas as publicações pesquisadas existem imagens externas e internas dos edifícios, peças gráficas básicas (como planta baixa, cortes, elevações), detalhes construtivos mais relevantes em alguns casos, e uma breve descrição sobre o edifício, geralmente voltada ao programa de necessidades ou à solução estrutural adotada. Já nos outros pouquíssimos documentos encontrados, principalmente nas teses e dissertações, as informações são basicamente as mesmas; limitavam-se às descrições construtivas das obras. Faltava um pensamento ou argumento crítico sobre esses projetos, algo que uma pesquisa acadêmica deve possuir.

Neste caso, nota-se que ainda há espaço para analisar e estudar obras interessantes, que foram projetadas há algum tempo e que continuam sendo marcos na cidade, como o Ginásio do Ibirapuera (1952-1957) ou o Estádio do Morumbi (1952-1960), como também existe a possibilidade de conhecer (ou reconhecer) obras de arquitetos que se destacaram neste tipo de construção, e que ainda possuem poucos estudos referenciais, como é o caso de Ícaro de Castro Mello (1913-1986), arquiteto cujo repertório possui muitos projetos na área da arquitetura esportiva.

Aliás, o arquiteto utilizava seus projetos para ginásios como principais *campos* para experimentar novos sistemas estruturais (MELLO,

1. FORCELLINI, Camila D.S. *Quadro da Arquitetura Esportiva de São Paulo: 1950-1970*, São Paulo, FAU Mackenzie, 2014.

2006). Essa suposição é bastante visível quando observados seus diversos projetos deste tipo: são ginásios com plantas retangulares, quadradas e circulares, cujas estruturas são feitas em concreto, treliças metálicas e madeira, revestidas ou não, brutas ou mais orgânicas.

Montaner (2001) aponta que que as décadas de 50 e 60 foram marcadas pela busca por novas formas, por meio da utilização de novas técnicas e materiais. O autor chama tal manifestação de *expressionismo estrutural*:

Trata-se de uma busca na qual predominam mais os objetivos experimentais e expressivos do que os produtivistas. Uma arquitetura que surge em países em vias de desenvolvimento, que afrontam esta poética do expressionismo tecnológico desde a modéstia de meios ou desde situações de transição. (MONTANER, 2001, p. 53).

Grandes nomes da arquitetura paulista, como Paulo Mendes da Rocha, Vilanova Artigas e Fábio Penteadó, também projetaram edifícios e áreas esportivas que eventualmente podem ter corroborado com suas bases projetuais, considerando que pertenceram a esta geração de arquitetos partidários dos experimentos na forma e na tectônica. Tal raciocínio reforça as diversas possibilidades que o estudo sobre a arquitetura esportiva pode apresentar, a começar pelo aumento do repertório teórico, prático e crítico dos profissionais da área.

Por fim, trazer esses tipos de projetos arquitetônicos ao conhecimento público, identificar suas principais características arquitetônicas e construtivas, averiguar se tais edifícios continuam sendo utilizados, e como são utilizados (se sofreram grandes intervenções que modificaram seus projetos originais, ou se tais mudanças foram apropriadas), e também se ainda existem ou desapareceram (e o porquê desse desaparecimento - demolições e/ou mudanças drásticas em sua forma e programa originais, por exemplo), contribuirá para futuros estudos sobre a arquitetura moderna, ampliando as discussões em torno do tema e proporcionando novas referências sobre esse tipo de projeto.

DESCOBRINDO OBRAS: LEVANTAMENTO E SELEÇÃO DE OBRAS

Como dito anteriormente, após um extenso levantamento, foram encontradas cerca de 100 obras caracterizadas como *espaços*

esportivos, sendo cerca de 69% representadas por clubes (englobando edifícios-sede e ginásios de pequeno porte, multiusos – Gráfico 1). Normalmente, estes edifícios são pontos principais dentro dos clubes esportivos, agindo como uma espécie de “cartão de visita” e, eventualmente, por abrigarem um número maior de atividades distintas, precisam de um tipo de projeto mais delicado, aliando plasticidade, funcionalidade e tectônica.

Para a dissertação, da qual este artigo é um dos produtos, foram estabelecidos alguns critérios para selecionar as obras arquitetônicas que seriam analisadas mais a fundo, que foram:

- Todas as obras devem possuir material disponível para análise (plantas, cortes, fotos de época, etc.);
- Todas devem possuir relevância arquitetônica ou valor histórico;
- Devem respeitar a diversidade de tipologias;

Aqui, se faz necessário abrir um breve parêntese, e abordar sobre os termos *relevância arquitetônica* e *valor histórico*, e com que propósitos foram adotados nesta metodologia para a pré-seleção de obras. Afinal, o que seria uma obra arquitetônica *relevante*? Ou melhor: quais são os critérios que avaliariam uma *boa arquitetura*?

Segundo Zein (ZEIN. In GUERRA, 2010), não há qualidades pré-definidas que caracterizem um edifício ou espaço arquitetônico como sendo *bom*, pois esse tipo de julgamento segue a variável tempo/espaço. É evidente que, para uma obra receber o substantivo *arquitetônica*, ela deve possuir um mínimo de *habitabilidade, segurança, flexibilidade e durabilidade* e, certamente, um apreço à estética, sendo esses requisitos condizentes com o período e o ambiente onde está inserida:

por boa arquitetura se entende não a que apenas atende aos requisitos técnicos- funcionais, mas a que seja esteticamente boa. Se a estética fosse apenas uma questão de juízo de gosto não haveria como estabelecer parâmetros de avaliação. Sem pretender definir aqui conceitos que necessitariam de longos tratados – mesmo porque nos falta capacidade para tanto –, pode-se afirmar que os critérios estéticos também variam no espaço/tempo, e que talvez se pudesse entender como

2. Os projetos foram catalogados em 4 categorias: Estádios, Ginásios, Edifícios-sede e Ginásios Multiuso (de pequeno porte).

esteticamente boa a arquitetura que seja apropriada.
(ZEIN in GUERRA, 2010, p. 148).

Seguindo essa linha de raciocínio, a pré-seleção das obras considerou que, pelo fato destes projetos terem sido publicados em periódicos reconhecidos pela comunidade de arquitetos à época, e por serem mantidos para que possam ser consultados pelas novas gerações de pesquisadores, as obras levantadas possuem, a priori, os pré-requisitos supracitados, podendo assim serem consideradas apropriadas para um estudo mais aprofundado.

Acerca da questão do “valor histórico”, também não há uma regra universal que determine a importância de uma ou outra obra. Obviamente, existem os fatores sociais e culturais, nos quais a questão do “apropriado” pode perfeitamente estar inclusa nesse tipo de análise. No caso deste trabalho, pode-se dizer que os clubes paulistas, por exemplo, foram grandes contribuintes para o desenvolvimento e democratização do esporte no Brasil, em especial o de alto rendimento (DEL PRIORE, 2009). As instalações e edifícios presentes nesses lugares assumem uma posição de destaque por colaborarem, de alguma forma, com a memória de praticantes, estudiosos e amantes do esporte. No campo da arquitetura, em alguns casos podem ser retratados como *feitos arquitetônicos*; obras que rompem paradigmas, e que devem ser constantemente verificadas:

São os fatos/feitos da arquitetura que estabelecem o que poderíamos denominar o plano da realidade próprio da arquitetura. [...]. É sua verificação que nos permite descansar em uma certa certeza sobre a realidade da disciplina, tantas vezes ameaçada de dissolver-se na pura naturalidade da vida social ou nos domínios de outras disciplinas. É sua verificação a que nos permite movermo-nos como arquitetos com esse grau simultâneo de cuidado e segurança que denominamos rigor. [...]. Se a realidade se observa, os fatos/feitos arquitetônicos se formulam. (PEREZ OYARZUM et al. Apud ZEIN, 2011, p.11)

Estabelecidos os critérios para a filtragem, foram elencadas inicialmente 21 obras que se encaixaram no perfil, sendo 4 selecionadas para um estudo mais aprofundado, considerando características fundamentais para análise de projeto, tais como: implantação, circulação,

volumetria, programa de necessidades, setorização, sistema estrutural, vedações, cobertura e materiais. Em seguida, esses estudos de caso primordiais foram analisados comparativamente com os outros projetos elencados, cada qual em sua categoria de uso (estádios, ginásios). Para contemplar a variedade de concepções para edifícios esportivos, foram selecionadas para este artigo 2 estudos de caso analisados, escolhidos justamente por serem aqueles que possuíam um número inferior de estudos e materiais disponíveis, além de suas características peculiares, formais e construtivas: o Ginásio Municipal de Araraquara (1967), do arquiteto Luís Eduardo Gadelha, e o Estádio do Canindé (1965-73), projetado pelo arquiteto Hoover Américo Sampaio.

(RE) DESCOBRINDO OBRAS: 3 PROJETOS PECULIARES

Localizado às margens da Marginal do Rio Tietê, o Estádio Dr. Oswaldo Teixeira Duarte, conhecido como Estádio do Canindé" (Fig. 1), pertence a centenária Associação Portuguesa de Desportos, tradicional clube da comunidade lusitana que vive em São Paulo. O local onde está a obra, cuja autoria é do arquiteto Hoover Américo Sampaio, pertencia ao São Paulo Futebol Clube, e foi comprado em 1956 para que o clube lusitano construísse sua sede (Fig. 2). Para estabelecer uma demarcação do espaço, foi construído um campo de futebol com medidas oficiais e cercado por alambrados, além de uma arquibancada de madeira (Fig. 2), elemento que originou o primeiro nome do estádio da Portuguesa: Ilha da Madeira.

O plano diretor para o projeto do clube foi elaborado por Vilanova Artigas por volta de 1960, logo após a conclusão do Estádio do Morumbi (1952-1960), fato que provavelmente motivou o conselho do clube a contratá-lo para a concepção das áreas sociais, piscinas e especialmente para o estádio. Da proposta original de Artigas, apenas as piscinas e suas respectivas torres de salto (Fig. 3) foram construídas. No entanto, este trabalho se limitará a falar sobre a concepção do estádio.

Por questões financeiras enfrentadas pelo clube, o projeto foi engavetado. Aproximadamente dois anos depois, uma nova gestão se inicia, e a necessidade de construir um estádio para o clube lusitano retornou à pauta. Para a nova proposta, os conselheiros chamaram o arquiteto Hoover Américo Sampaio para conceber um novo projeto.

O partido arquitetônico restringia-se a abrigar apenas as áreas de apoio ao estádio, diferentemente da proposta de integração existente

no projeto de Vilanova Artigas. O novo edifício nasce de uma planta elíptica, para abrigar um campo de futebol (com medidas aproximadas de 106,00 m X 70,00 m), e seus devidos recuos (12,95 m do campo ao centro do arco, nas cabeceiras; e aproximados 9,62 m nas laterais). No projeto original, as arquibancadas se distribuíam em 3 anéis (inferior, intermediário e superior): os anéis inferior e intermediário já existiam quando o novo projeto foi elaborado³, e foram incorporados ao novo desenho das arquibancadas, mas teriam sua estrutura parcialmente modificada para receber o novo pavimento superior, cujo desenho em planta seguia sutilmente o desenho do terreno (Fig. 4). Em elevação, o anel superior desenha uma leve curva descendente nas porções leste e oeste, justamente onde o terreno afunila, em direção à Marginal Tietê (Fig. 5). Quatro torres de iluminação, localizadas nas porções nordeste e sudeste, em eixos simétricos, faziam o contraponto vertical, servindo como pórticos de entrada para o edifício e auxiliando na circulação vertical, pois abrigavam escadas e elevadores. O singelo efeito na volumetria proporcionava dinamismo ao edifício, auxiliado pela clareza do sistema estrutural proposto: uma composição entre pilares e vigas, que formavam um trapézio assimétrico, com variação de alturas à medida que a arquibancada vai contornando o campo, tendo seu ápice no eixo longitudinal do terreno, por onde se daria o acesso principal ao estádio (Fig. 6). O miolo da peça configurava um vazio, onde poderiam ser apoiadas lajes para a setorização de ambientes de apoio ao edifício: a proposta original previa um restaurante neste nível intermediário, com vistas para a Marginal Tietê, numa tentativa visual de integração entre o grande estádio e a cidade. No térreo estariam localizados apenas os apoios das peças de concreto, que aparentam pousar suavemente sobre o terreno, bem como as escadas que conduziriam para os anéis das arquibancadas.

No entanto, apenas uma parte da arquibancada proposta no projeto foi construída: o setor sudoeste, juntamente com as demais áreas localizadas no anel superior (tribunas de honra, camarotes, cabines de rádio e TV, área para a imprensa e sanitários – Fig. 7), além do sistema estrutural proposto para sustentar este novo setor e da marquise que cobre parcialmente os assentos deste novo espaço. Os baixios das arquibancadas superiores (na laje do anel intermediário) abrigam atividades destinadas aos sócios do clube

3. Não foram encontradas informações sobre quem teria construído esses dois anéis. Esse fato foi revelado em conversa com o arquiteto responsável pelo atual projeto.

(como a academia, o departamento de esportes, o centro médico, lanchonete, entre outros setores).

Mesmo sendo parcialmente construído, a composição volumétrica atual do estádio tornou-se interessante: a parte da arquibancada superior que foi construída fez com que o edifício se “abrisse” para a cidade, já que a vista do público neste anel de arquibancadas é para o rio Tietê, suas marginais, e para o *skyline* da zona norte da cidade (Fig. 8). Robustas, as quatro torres de iluminação também foram construídas, abrigando as escadas e os elevadores. As duas torres que estão localizadas ao lado da Marginal ficaram isoladas do estádio; mas da maneira que estão implantadas, esboçam um forte contraponto entre sua verticalidade com a horizontalidade da volumetria do estádio, que ainda é predominante, mesmo com as arquibancadas superiores, gerando um equilíbrio assimétrico, muito próximo da proposta primordial elaborada por Artigas.

O acesso aos anéis das arquibancadas ocorre por meio de escadas externas e de uma rampa circular, localizada na parte sudoeste do projeto, cuja estrutura circular do passeio é suportada por três elementos de concreto que parecem “brotar” do solo, de um mesmo ponto radial, e ascender em direções diferentes para sustentá-la. Tanto as escadas quanto a rampa desembocam diretamente na laje do anel intermediário.

O estádio foi totalmente construído em concreto armado, e suas vedações são em alvenaria convencional; os pilares que sustentam a arquibancada superior configuram-se em peças quase laminares, espaçadas a cada 12,00 (aproximadamente). Esses elementos se apresentam em forma trapezoidal, tendo um lado das seções com dimensões mínimas, gerando uma superfície ampla do outro lado, onde surge um “vazio” na peça, que esboça a acomodação para lajes intermediárias (Fig. 9), que criam ambientes com possibilidade de abrigar atividades do clube social.

A composição dos elementos resulta em dois volumes: o primeiro, composto pelas arquibancadas dos anéis inferior e intermediário (e que predomina boa parte das dimensões da obra), propõe uma linha contínua e horizontal, sendo transgredida pelo volume das arquibancadas superiores de um lado, e pelas quatro torres de iluminação, dispostas de em eixos assimétricos, mas que geram um certo equilíbrio, pois o edifício não passa a impressão de estar mais “pesado” de um lado do que de outro. A constituição formal dos pilares das arquibancadas superiores também favorece tal impressão, e seria ainda mais

evidente se tais elementos exercessem a função que lhes foi designada no projeto original: acomodassem algumas lajes que abrigassem atividades que não necessitassem que fechamentos laterais e garantindo, assim, uma melhor integração do estádio com o entorno, tanto do clube quanto da cidade, no nível do térreo e do observador.

Projeto dos arquitetos Luís Eduardo Gadelha e Jonas Faria, o Ginásio Municipal Castelo Branco, em Araraquara, foi inaugurado em 1967 com o intuito de ser um espaço para a formação de atletas e para receber grandes eventos esportivos, como parte da política pública municipal vigente na época. O edifício está implantado em uma área mais alta da cidade, dentro do Complexo Esportivo Municipal (Fig. 10), juntamente com outros edifícios esportivos importantes para Araraquara, como o Estádio Fonte Luminosa, que faz a fronteira sul-sudeste com a obra. A quadra onde o ginásio se localiza é conformada por ruas que basicamente o amparam como principal circulação dos veículos e pessoas que o frequentam, contendo faixas demarcadas no asfalto para estacionamento e uma praça, em sua fachada noroeste, que auxilia na dispersão do público (Fig.11).

O edifício nasce de uma planta retangular, resultando em dimensões de 67,40 m de largura por 96,85 m de comprimento e altura de aproximadamente 9,74 m¹, a partir da cota do térreo até o limite da cobertura. Essas dimensões surgem para abrigar uma quadra poliesportiva de 42,00 m X 29,90 m (inclusos nessas dimensões todos os recuos), com arquibancadas que envolvem seu perímetro por completo, compostas por 11 degraus em cada um dos quatro cantos, gerando 3725 assentos, e ainda podendo receber cerca de 1105 pessoas em pé², distribuídas pelas laterais e as cabeceiras atrás das arquibancadas, espaços por onde ocorre a circulação do público.

O programa de necessidades proposto está dividido em dois pavimentos: o térreo (Fig. 12), por onde se dá o acesso do público e onde localizam-se as áreas de serviço e apoio, distribuídas em dois volumes retangulares, localizados nas fachadas frontal e posterior do edifício, e que abrigam os sanitários (dois de cada lado), bares (idem), a bilheteria, e depósitos. No volume localizado na cabeceira posterior, de maiores proporções, estão concentrados alguns setores administrativos da Secretaria de Esportes de Araraquara, como a diretoria e a tesouraria. No projeto primordial, este espaço era destinado a um salão para eventos diversos, que contava ainda com um pequeno palco. Mesmo localizando-se no térreo, este setor administrativo é um espaço restrito, sendo que seu acesso é feito por uma escada interna, vinda do pavimento inferior.

O subsolo (Fig. 13), que se conforma em um volume retangular parcialmente enterrado, abriga outras áreas de circulação e entrada controladas. Este pavimento é acessado por meio de um amplo corredor (uma espécie de túnel) localizado na fachada posterior, após uma breve descida, resultante da escavação do terreno para implantar tal pavimento. O corredor desemboca numa ampla área de circulação, que serve de estacionamento para os veículos dos funcionários do ginásio, centralizada no eixo longitudinal do projeto, e que também distribui o fluxo de pessoas para os ambientes ali existentes: no lado esquerdo deste grande hall, encontram-se 3 vestiários (sendo 1 para funcionários), 2 escritórios, 1 sala para fisioterapia, 1 sala para a administração, 1 copa e 1 depósito; do lado oposto, estão mais 2 vestiários, 2 depósitos e 2 salas para uso administrativo das modalidades que treinam no ginásio (setores de vôlei e basquete). Em ambos blocos um pequeno hall faz a distribuição para as salas administrativas e para uma parcela dos vestiários.

A peculiar volumetria do edifício é resultante do partido estrutural adotado para cobrir a quadra e o conjunto de arquibancadas. As fachadas laterais são conformadas numa espécie de "zigue-zague", de maneira simétrica e com ritmo bem demarcado (Fig. 14). A cobertura segue a mesma configuração da composição das vedações laterais, sofrendo dobras assimétricas à medida que evolui horizontalmente (Fig. 15). Em uma analogia mais simples, tal estrutura lembra uma folha de papel sendo dobrada em sentidos opostos, não perpendiculares. Este tipo de trabalho plasticamente interessante com as estruturas de concreto, em especial com as cascas, remete a alguns projetos do arquiteto Félix Candela.

É preciso decompor a volumetria do edifício para poder compreender como funciona a estrutura que lhe dá sustentação e resulta neste efeito formal tão interessante: a cobertura é composta basicamente por vigas com perfil "V", que variam sua altura à medida que avançam perpendicularmente em direção às fachadas, encaixando umas nas outras (a seção menor da viga apoia-se na seção maior da viga, que vem do lado oposto, e assim sucessivamente), formando um efeito sanfonado. Essas peças são feitas em concreto armado, mas recebem tirantes em suas extremidades, que descem até as sapatas e formam uma espécie de tripé, claramente visto nas laterais do edifício (Fig. 16). Esses tripés com tirantes recebem uma camada de concreto, para assim vedar o edifício. O desenho sanfonado reproduzido na planta e conformado nas fachadas da obra é

resultado da locação destes tirantes de maneira a estabilizar a estrutura da cobertura; ou seja, a plasticidade e a composição da forma do projeto se aproveita (e é resultante) das forças atuantes no sistema estrutural adotado.

Esse tipo de partido estrutural não é comum em edifícios esportivos, devido aos grandes vãos que precisam vencer: geralmente, quando são utilizadas cascas de concreto para cobrir um espaço que precisa ser livre de barreiras, estas são em forma curvilínea, o que garante uma melhor estabilidade ao sistema. No entanto, a proposta arquitetônica do edifício parece buscar uma certa continuidade retilínea, que pode ser traduzida não somente na horizontalidade do edifício, mas também na opção por este partido estrutural.

A relação entre a composição formal e a estrutura fica clara quando se observa o corte transversal do ginásio (Fig. 17): percebe-se que volumetria do pavimento subsolo está restrita aos baixios das arquibancadas laterais, mas acabam se espalhando para as cabeceiras do edifício. Além disso, com o rebaixamento da quadra, a estrutura pode restringir sua altura na cota do térreo, proporcionando que a volumetria avance mais no sentido horizontal. Ao analisar este corte em específico, nota-se o grau de complexidade que o desenho da estrutura apresenta, dando até uma certa impressão de se estar analisando um edifício com volumetria assimétrica, e que a mesma sensação não é transmitida no corte transversal e nas fachadas laterais (Fig. 18), que apresentam a parte mais simétrica do sistema estrutural.

Talvez o partido arquitetônico dessa obra seja um exemplo claro daquilo que Waisman (2013) define como uma linguagem arquitetônica com "referência técnico-construtiva". De acordo com a renomada arquiteta argentina, esse tipo de referência pode ocorrer de duas maneiras: o edifício pode buscar uma imagem *tecnológica*, utilizando-se de recursos mais simples e condizentes com mercado local, ou ser fruto invariavelmente das técnicas construtivas e dos materiais. É mais provável que o edifício estudado se encaixe na primeira opção, já que recorreu à tecnologia local (o concreto, que vinha amplamente sendo difundido e utilizado na época da elaboração do projeto) e conseguiu utiliza-lo ao máximo aliando a uma nova proposta estrutural, bastante engenhosa, para envolver tanto a cobertura para a quadra quanto as vedações laterais. Isso só reforça o grau de experimentação constantes neste período da arquitetura moderna brasileira.

Em verdade, as características apresentadas até aqui servem para confirmar que esses projetos fazem parte do conjunto de obras brutalista que predominou em São Paulo justamente no período encontrado, principalmente por apresentarem, fortemente, particularidades técnico-construtivas.

Pode-se constatar que é muito difícil dissociar, no caso dessas obras, a forma (ou sua composição volumétrica) do partido estrutural adotado para concebê-la: ou seja, uma linguagem derivada da referência técnico-construtiva (WAISMAN, 2013), que emerge e confunde-se ao partido estrutura escolhido para um determinado tipo de edifício, talvez seja o termo que mais se aproximaria para definir a arquitetura esportiva das décadas de 50, 60 e 70.

Em verdade, a pesquisa original mostrou-se insuficiente em abranger uma quantidade considerável de obras levantadas (podendo só privilegiar algumas) mas, ao menos, mostrou-se coerente e corajoso em buscar suprir uma das muitas lacunas que a pesquisa em projeto de arquitetura ainda apresenta, e tentar contribuir, de alguma forma, para os avanços dos estudos sobre esse assunto na arquitetura moderna paulista.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

DEL PRIORE, Mary; MELO, Victor Andrade de (orgs.). *História do Esporte no Brasil: do Império aos dias atuais*. São Paulo. Unesp, 2009.

FORCELLINI, Camila D.S. *Quadro da Arquitetura Esportiva de São Paulo: 1950-1970*. Orientadora Ruth Verde Zein. Dissertação de mestrado. São Paulo, FAU Mackenzie, 2014.

MELLO, Joana. *Ícaro de Castro Mello*. São Paulo, Portfólio Brasil, 2006.

MONTANER, Josep Maria. *Depois do movimento moderno: arquitetura da segunda metade do século XX*. Barcelona, Gustavo Gili, 2001.

WAISMAN, Marina. *O interior da história: historiografia arquitetônica para uso de latino-americanos*. São Paulo, Perspectiva, 2013.

ZEIN, Ruth V. O futuro do passado ou as tendências atuais. In GUERRA, Abílio (org.). *Textos fundamentais sobre história da arquitetura moderna brasileira - parte 1*. São Paulo, Romano Guerra, 2010.

----- . Há que ser ir às coisas: revendo as obras. In PEIXOTO, Gustavo Rocha; BRONSTEIN, Laís; OLIVEIRA, Beatriz Santos de; LASSANCE, Guilherme. *Leituras em teoria da arquitetura - parte 3*. Rio de Janeiro, Riobooks, 2011.